

*Абдуллаева Н.К.
ТГПУ имени Низами*

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ**

***Аннотация:** Распространенность электронных технологий в современном мире влечет за собой информатизацию образования. Мобильное обучение – современная и перспективная технология обучения. Ее эффективность достигается путем апелляции к интересам и потребностям конкретного учащегося, а также создания условий для получения образования в любое время и в любом месте.*

***Ключевые слова:** мобильное обучение, краткосрочное обучение, русский язык как иностранный, компьютерные технологии в обучении.*

*Abdullayeva N.K.
Nizami TSPU*

**USING MOBILE TECHNOLOGIES IN LEARNING RUSSIAN AT
UNIVERSITY**

***Abstract:** The prevalence of electronic technologies in the modern world entails the informatization of education. Mobile learning is a modern and promising learning technology. Its effectiveness is achieved by appealing to the interests and needs of a particular student, as well as creating conditions for education at any time and in any place*

***Keywords:** mobile learning, short-term training, Russian as a foreign language, computer technologies in education.*

ВВЕДЕНИЕ

Электронные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Использование мультимедиа, персонального компьютера, мобильных устройств охватило все сферы человеческой деятельности. В этих условиях логичной становится информатизация образования, привлечение современных компьютерных и мультимедийных технологий в процесс обучения, создание специализированных образовательных сред, основой которых становятся последние разработки в сфере интерактивных технологий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В отечественной педагогике термин «мобильное обучение» понимается достаточно широко и встречается довольно редко.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применительно к практике преподавания иностранных языков данная область практически не исследована.

Большинство исследователей (М. Бренсфорд, Дж. Дуглас, Д. Келли, Т. Реккедал, С. Гедесс) [2] разграничивают электронное и мобильное обучение. По их мнению, главное отличие электронного обучения от мобильного – отсутствие привязанности последнего к конкретному времени и месту. Это в свою очередь индивидуализирует процесс обучения, делая его неформальным. Ученые (С. Харгадон, С. Геддес, Дж. Дуглас, Д. Келли, М. Бренсфорд и др.) [2-4] считают мобильное обучение одним из самых перспективных направлений современной педагогики.

M-learning дает возможность быстрого доступа к информации, что повышает производительность труда. М.А. Горюнова и М.Б. Лебедева, анализируя мобильное обучение в условиях реализации ФГОС, отмечают следующие особенности m-learning:

1. «четкая ориентированность на достижение метапредметных образовательных результатов: использование мобильных устройств помогает в формировании всех видов универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных);
2. возможность реализовать новые подходы к оцениванию – вовлечение учащихся в процесс оценивания, увеличение роли рефлексивных инструментов оценивания, использование компьютерных инструментов оценивания;
3. ориентированность на увеличение доли самостоятельной работы обучающихся;
4. обеспечение расширения спектра информационных ресурсов, которые используются в обучении (электронные учебники, электронные образовательные ресурсы, облачные инструменты и сервисы)» [5].

Но отмечаются и недостатки:

1. мобильные экраны способны корректно представить ограниченный тип информации;
2. ограниченные возможности для хранения мобильных телефонов и КПК;
3. особое внимание необходимо уделять работе самого устройства, так как его некорректная работа может привести к потере информации;
4. снижение пропускной способности при активном использовании беспроводной сети. Также авторы отмечают, что многие из этих недостатков, по большей части относящихся к технической стороне вопроса, решаемы благодаря активному развитию технологий в данной сфере. И.Н. Голицына и Н.Л. Половникова [2] приводят следующие формы внедрения мобильных технологий (мобильного телефона) в учебный процесс:

1. обеспечение доступа в Интернет на сайты с обучающей

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

информацией;

2. средство воспроизведения файлов различного формата (звуковых, видео, аудио, текстовых);

3. возможность использования адаптированных электронных учебников и учебных курсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На мой взгляд, мобильное обучение обладает огромным потенциалом в работе с иностранными студентами на разных этапах обучения с разным уровнем владения языком.

Использованные источники:

1. Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного образования. (дата обращения: 7.12.2018)
2. Bransford M., Douglas J. How People Learn: Brain, mind, experience, and school. Washington (D.C.), 2020.
3. Jabborov, N. (2021). The history of the text and some comments on its genesis. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 632-636.
4. Abdulkhakimovich, J. N., & Khazratovna, X. S. (2019). THE MANUSCRIPTS OF THE NOVEL "ZUBDATU-T-TAVORIKH" BY AGAKHI AND ITS VALUE AS A SOURCE OF LITERATURE. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 2020.
5. Жабборов, Н. А. (1994). Исследование рукописных источников творчества Фурката (1859-1909 гг.).
6. Jabbarov, N. (2010). What is education. *Tashkent. Ma'naviyat*.
7. Jabborov, N. (2010). What is enlightenment.
8. Erkin, E., Dilmurod, M., & Navbakhor, K. (2022). MEDICINAL SCHIZOPHYLLUM COMMUNA FR. THE FIRST REPORT OF THE FUNGUS WHICH IS DISTRIBUTED IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *Universum: химия и биология*, (11-3 (101)), 13-16.
9. Sh, N. G., Salimova, D. E., & Alisherovich, B. A. (2022). RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC NEPHROPATHY AND CARDIAC DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. *PEDAGOG*, 1(2), 337-340.
10. Shukhratovna, Negmatova Gulnoza, and Salimova Dildora Erkinovna. "THE ROLE OF GASTROINTESTINAL HORMONES IN THE PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM." *PEDAGOG* 1, no. 3 (2022): 408-412.